

COSMÉTICA SUSTENTÁVEL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA ABORDAGEM PARA A SAÚDE COLETIVA

DOI: 10.5281/zenodo.19918061

Beatriz Pereira De Souza¹

¹Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas – Universidade Federal de Pernambuco
beatrizpsouza366@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9882826517420761>

Bruna Kristyer Lima de Paula¹

¹Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Inovação Terapêutica (PPGIT) – Universidade Federal de Pernambuco
brunakristyer@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1048048122022330>

Maria de Fátima Fonseca Marques²

²Doutora em Engenharia Química, Tecnologia de Alimentos e do Meio Ambiente – Universidade de Cádiz (UCA-Espanha)
fatima.fonseca@biologicus.com.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0451115348294285>

Karina Perrelli Randau³

³Doutora em Ciências Naturais – Universidade Federal de Pernambuco
karina.prandau@ufpe.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5089595850981385>

AT30: Outras áreas da saúde.

Introdução: A indústria cosmética desempenha papel relevante na economia global, impulsionando inovação tecnológica, geração de empregos e expansão de mercados. Entretanto, apesar de sua importância socioeconômica, esse setor configura-se como uma das cadeias produtivas com maior potencial de impacto ambiental. O descarte inadequado de embalagens plásticas, a utilização de ingredientes sintéticos de baixa biodegradabilidade, o consumo excessivo de recursos naturais e a geração de resíduos químicos contribuem significativamente para a degradação ambiental e para o agravamento da crise ecológica contemporânea. Nesse contexto, a cosmética sustentável emerge como uma alternativa estratégica, pautada na integração entre inovação científica, responsabilidade socioambiental e promoção da saúde. Paralelamente, a educação ambiental destaca-se como ferramenta essencial para a transformação de comportamentos individuais e coletivos, promovendo o consumo consciente e fortalecendo a saúde coletiva a partir da relação equilibrada entre ser humano e meio ambiente.

Objetivo: Discutir como a adoção de práticas sustentáveis na indústria cosmética, aliada a estratégias de educação ambiental, pode contribuir para a construção de uma cosmética mais ética, consciente e integrada à promoção da saúde pública. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, baseada em artigos científicos publicados entre 2020 e 2025, selecionados nas bases de dados SCOPUS, Google Scholar e SciELO. Foram incluídos estudos que abordam sustentabilidade na indústria cosmética, políticas de consumo consciente,

educação ambiental e suas interfaces com saúde coletiva e desenvolvimento sustentável. **Resultados e Discussão:** Os estudos analisados demonstram um crescimento expressivo no investimento em tecnologias verdes no setor cosmético, destacando-se o desenvolvimento de embalagens biodegradáveis, bioplásticos, sistemas de refil e a substituição de ingredientes sintéticos por ativos de origem vegetal e renovável. Observa-se, ainda, a ampliação do uso de certificações ambientais e de práticas de transparência nas cadeias produtivas, reforçando o compromisso ético das empresas com a sustentabilidade. No campo educacional, programas de educação ambiental implementados em universidades, escolas e comunidades têm promovido maior conscientização sobre os impactos ambientais associados ao uso de cosméticos. Pesquisas recentes indicam que essas ações educativas podem aumentar em até 60% a adesão dos consumidores a produtos sustentáveis, contribuindo para a redução da poluição, preservação da biodiversidade e fortalecimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Essa integração entre ciência, indústria e sociedade amplia a compreensão da saúde coletiva como resultado do equilíbrio entre fatores ambientais, sociais e individuais. **Conclusão:** A cosmética sustentável, quando associada à educação ambiental, configura-se como uma estratégia eficaz para a promoção da saúde coletiva e a mitigação dos danos ecológicos. Essa abordagem integradora reforça a necessidade de alinhar o cuidado com o corpo ao cuidado com o planeta, reafirmando a sustentabilidade como eixo central das práticas em saúde e desenvolvimento humano.

Palavras-chave: Consumo consciente; Cosmética sustentável; Educação ambiental; Pegada ecológica; Saúde coletiva.

Agradecimentos e financiamento

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.